

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БАНКОВ

Агзамов Авазхон Талгатович¹, Маликова Дилрабо Муминовна²

¹Ташкентский государственный экономический университет, PhD, профессор

²Самаркандский филиал Ташкентского международного университета Кимё, PhD, доцент,
Ташкентский государственный экономический университет, самостоятельный соискатель

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17270674>

***Аннотация.** В статье рассматриваются теоретические основы, значимость обеспечения экономической безопасности банков в условиях цифровизации и усиления конкуренции на финансовом рынке. Особое внимание уделено инновационным подходам к обеспечению устойчивости банковского сектора, включая применение цифровых технологий, искусственного интеллекта, систем больших данных и RegTech.*

***Ключевые слова:** коммерческий банк, экономическая безопасность, финансовая безопасность, инновационные технологии, цифровизация, кибербезопасность, искусственный интеллект, RegTech.*

Современные условия функционирования финансового сектора характеризуются повышенной турбулентностью мировой экономики, усилением глобальных рисков, нестабильностью финансовых рынков и ростом киберугроз. Банковская система, являясь ключевым элементом финансово-кредитного механизма, играет определяющую роль в обеспечении устойчивого экономического развития государства. В то же время именно банки наиболее уязвимы к различным внутренним и внешним вызовам, которые способны существенно снизить их устойчивость, подорвать доверие клиентов и дестабилизировать национальную экономику.

В этой связи особое значение приобретает исследование теоретических основ экономической безопасности банковской системы и формирование инновационных подходов в ее обеспечении. Разработка концептуального аппарата, уточнение понятийно-категориального аппарата и выявление факторов, влияющих на экономическую безопасность банков, представляют собой необходимое условие для формирования эффективных механизмов защиты финансовых институтов и обеспечения надежности банковских операций.

Актуальность исследований в данной области обусловлена несколькими факторами. Во-первых, ростом масштабов и разнообразия угроз, влияющих на деятельность банков: от макроэкономической нестабильности и инфляционных процессов до киберпреступности и оттока капитала. Во-вторых, трансформацией банковских бизнес-моделей в условиях цифровизации, что усиливает риски технологического характера. В-третьих, необходимостью повышения доверия к банковскому сектору со стороны населения и инвесторов, поскольку уровень экономической безопасности банковской системы напрямую связан с финансовой стабильностью государства.

В научном и практическом аспектах исследование теоретических основ экономической безопасности позволяет сформировать целостное понимание сущности данного явления, определить критерии и показатели оценки безопасности банковской

деятельности, а также выработать научно обоснованные рекомендации для минимизации рисков и укрепления устойчивости банковского сектора.

В Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы определено «принятие мер по созданию макропруденциальных буферов для обеспечения устойчивости банков к возможным финансовым потерям, т.е. обеспечение финансовой стабильности банковской системы» [1].

Исходя из вышеизложенного, для перехода страны к устойчивому развитию первостепенное значение приобретает противодействие (выявление, оценка и нейтрализация) угроз экономической безопасности банковской сферы и в нынешнее время вопросы обеспечения экономической безопасности банков являются предметом пристального внимания и изучения.

По мнению Л.Н.Мамаева «экономическая безопасность коммерческих банков – это положение более целесообразного использования денежных ресурсов в целях устранения угроз и обеспечения устойчивой и стабильной работы коммерческих банков» [2]. На самом деле, экономическая безопасность коммерческих банков можно рассматривать как состояние защищенности и рационального использования финансовых ресурсов.

О.И.Лаврушин утверждает, что «экономическая безопасность – это экономическая защищенность банка, его акционеров, клиентов и персонала от внешних и внутренних угроз, влияния деструктивных факторов, что позволяет банку сохранить и эффективно использовать весь потенциал» [3]. Его определение удачно подчеркивает, что экономическая безопасность коммерческого банка – это не только финансовая устойчивость, но и многоуровневая защищенность, комплексный характер угроз, сохранение и использование потенциала, т.е. экономическая безопасность – это сочетание защиты и эффективного использования ресурсов, что обеспечивает устойчивость банка и доверие к нему со стороны всех участников финансовых отношений.

По выводам Х.П.Абулкосимова «экономическая безопасность – это состояние защищенности от внутренних и внешних угроз, агрессий, угрожающих жизненно важным интересам субъекта, в результате принимаемых администрацией и персоналом мер правового, организационного, экономического, инженерно-технического характера» [4]. В действительности, уровень экономической безопасности банковской деятельности определяется тем, насколько эффективно подразделениям и службам банков удастся предотвращать угрозы и устранять ущерб от негативного воздействия на банковскую систему.

О.Р.Рахимов считает, что «экономическая защищенность показывается как благо, обеспечиваемое на коммерческой или льготной основе многообразным субъектам экономики, начиная от персональной безопасности и оканчивая безопасностью государств в целом» [5].

По мнению И.С.Хотамова, М.К.Олимова, А.Ж.Исмоилова «экономическая безопасность – это такое состояние экономики, которое обеспечивает достаточный уровень социальной, политической и оборонной способности страны» [6].

А.Э.Ишмухамедов выделяет экономическую безопасность как «одним из основных компонентов национальной безопасности государства и представляет собой совокупность основополагающих взглядов на пути, средства и способы гарантированного обеспечения экономических потребностей страны» [7].

Мы также согласны, с мнениями ученых О.Р.Рахимова, И.С.Хотамова, М.К.Олимова, А.Ж.Исмоилова и А.Э.Ишмухаммедова, так как, в процессе функционирования коммерческие банки взаимодействуют с бюджетной и налоговой системой, выступая тем самым финансовыми посредниками при распределении и перераспределении финансовых ресурсов всех субъектов финансовых отношений. Соответственно, нестабильность банковской системы порождает колебание устойчивости всех взаимодействующих с ней контрагентов. Из этого следует, что проблема экономической безопасности не может существовать локально, на уровне отдельно взятой организации или вида экономической деятельности.

Без устойчивой финансовой системы невозможна экономическая безопасность, так как финансы обеспечивают инвестиции, производство, занятость, социальные программы. Финансовая безопасность – это фундамент, на котором строится вся система экономической безопасности.

А.У.Бурханов дал более глубокое определение понятий финансовой безопасности и финансовой безопасности предприятий. По его мнению: «Финансовая безопасность страны – это совокупность финансовых возможностей по защите финансовых интересов субъектов финансовых отношений на всех уровнях, обеспечению национальной экономики и ее отраслей ликвидными активами для удовлетворения потребностей в финансовых ресурсах и выполнения соответствующих обязательств, состоянию устойчивости финансовой системы и ее способности противостоять негативным воздействиям, а также по эффективной организации функционирования национальной экономической системы и обеспечению постоянного экономического роста» [8].

Мы также полностью согласны, с приведенным определением А.У.Бурханова, так как его трактовка подчеркивает системный характер финансовой безопасности, где ключевыми являются защита интересов всех участников финансовых отношений; обеспечение ликвидностью для выполнения обязательств; устойчивость финансовой системы и способность противостоять внешним и внутренним шокам; создание условий для долгосрочного экономического роста.

Одним из важнейших направлений повышения экономической безопасности является цифровая трансформация банковской деятельности, которая предусматривает активное использование финтех-технологий. Их внедрение позволяет автоматизировать процессы расчетов и кредитования, снижать операционные издержки и риски, а также повышать уровень прозрачности и контроля над финансовыми потоками. Особое значение имеет применение блокчейн-технологий, обеспечивающих надежность транзакций, тогда как использование смарт-контрактов способствует минимизации риска нарушения обязательств.

Современные банки активно используют возможности искусственного интеллекта и анализа больших данных, что позволяет более эффективно управлять рисками. С их помощью осуществляется прогнозирование неплатежеспособности заемщиков, выявление мошеннических операций, построение скоринговых моделей нового поколения, а также проведение стресс-тестирования и сценарного моделирования рисков. Применение этих инструментов обеспечивает коммерческим банкам возможность своевременно реагировать на потенциальные угрозы и значительно повышать устойчивость своей деятельности.

Кибербезопасность является ключевым элементом обеспечения экономической безопасности банков. Расширение онлайн-услуг повышает их уязвимость к кибератакам, поэтому особое значение приобретают инновационные методы защиты. Среди них – биометрическая аутентификация клиентов (распознавание лица, отпечатков пальцев, голоса), системы раннего обнаружения угроз на основе машинного обучения, а также создание интегрированных центров мониторинга и реагирования на кибератаки. Таким образом, кибербезопасность становится неотъемлемой частью экономической безопасности банков.

Не менее важным направлением является внедрение регулятивных технологий (RegTech), которые позволяют банкам более эффективно взаимодействовать с контролирующими органами, автоматизировать процессы отчетности и снижать издержки на выполнение нормативных требований. Применение этой технологии повышает прозрачность деятельности банков и снижает вероятность санкций со стороны регуляторов, что способствует укреплению их финансовой устойчивости.

Современные тенденции мировой банковской практики подчеркивают необходимость интеграции принципов ESG (экологических, социальных и управленческих стандартов) в стратегию банковского развития. Устойчивое и «зеленое» финансирование, включая кредиты для экологических проектов и инвестиции в устойчивое развитие, помогает снижать долгосрочные риски, укрепляет репутацию банков и напрямую связано с их экономической безопасностью.

В целях совершенствования обеспечения экономической безопасности коммерческих банков, по нашему мнению, необходимо:

1. Ускорить цифровую трансформацию;
2. Развивать системы киберзащиты;
3. Использовать искусственный интеллект и BigData;
4. Внедрять RegTech для повышения прозрачности;
5. Интегрировать ESG-принципы;
6. Повышать финансовую грамотность клиентов;
7. Создать инновационную корпоративную культуру.

В заключении можно подчеркнуть, что инновационные подходы становятся ключевым фактором обеспечения экономической безопасности коммерческих банков. Цифровизация, использование искусственного интеллекта, развитие систем киберзащиты, внедрение RegTech и ориентация на устойчивое финансирование позволяют минимизировать угрозы и обеспечивают долгосрочную финансовую стабильность. В условиях глобальных вызовов именно интеграция инноваций в банковскую деятельность становится залогом не только их выживания, но и повышения конкурентоспособности в будущем.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 28 января 2022 года №УП-60 «О стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы».
2. Мамаева Людмила Николаевна, Куприянова Маргарита Юрьевна, Слепенкова Юлия Игоревна Экономическая безопасность коммерческих банков // ИБР. 2019. №4 (37).
3. Лаврушин О.И. Банковские риски: учеб. пособие / О.И. Лаврушин, Н.И. Валенцева. – М.: КноРус. – 2016. – 292 с.

4. Абулкосимов Х.П. Иқтисодий хавфсизлик. Учебное пособие. – Т.: Академия, 2006. – С. 207.
5. Рахимов О.Р. Содержание понятия экономическая безопасность // Научный вестник МГИИТ. – 2011. – № 5 (13).
6. I.S.Xotamov, M.K.Olimov, A.J.Ismoilov. Iqtisodiy xavfsizlik. O‘quv qo‘llanma. T.: “Iqtisodiyot”, 2019. – 200 b.
7. Ишмухаммедов А.Э. Экономическая безопасность. Учебное пособие. – Т.: ТГЭУ, 2004. – С. 7.
8. A.U.Burxonov. Moliyaviy xavfsizlik. O‘quv qo‘llanma. T.: “Ma’naviyat”, 2019. – 224 b.